

PAXTANI ARRACHALI BARABANGA ILDIRISH MOSLAMASINI AMALIY O'RGANISH

Магистратура талабаси Ш.Рахмонов, талаба О.Отахонов,

катта ўқитувчи О.Холйигитов

**Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, Жиззах политехника
институти**

Пахта хомашёсини майда ва йирик ифлосликлардан тозалаш ускуналарини такомиллаштириш ва унинг ишчи қисмларини рационал кўрсаткичларини асослаш. Тозалаш машиналарини тез ейилувчи қисмларини такомиллаштириш тўғрисида маълумот берилган.

Jahonda paxta xomashyosini mayda va yirik iflosliklardan tozalash uchun qurilmalar va texnologiyalarni yaratish bo'yicha qator, jumladan, quyidagi ustuvor yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borilmoqda: paxta xomashyosini iflosliklardan tozalash takrorligini boshqarish tizimini yaratish; resurstejamkor yangi tozalagichlarni tadbiq qilish hisobiga korxonalarining rentabelligini oshirish; paxta xomashyosini tozalash jarayonining o'zgaruvchan avtomatlashtirilgan tizimlarini yaratish; paxta xomashyosini iflosliklardan tozalash jarayoni samarali texnologiyasini va tozalagichlar ishchi qismlarining ratsional konstruksiyasini ishlab chiqish; tozalagichlarning samarali tez yeyilmaydigan texnologik ishchi qismlarini yaratish; paxta xomashyosining boshlang'ich sifat ko'rsatkichlariga ko'ra moslanuvchan texnologiyalarni ishlab chiqish muxim hisoblanadi.

Hozirgi paytda CHX va UXK rusumidagi paxta tozalash mashinalarida paxtani arrachali baraban yuzasiga ildirish uchun bir-xil ildiruvchi cho'tkali moslama ishlatiladi [1].

Bu ildiruvchi cho'tkali moslama, yog'och va uning teshiklariga ko'plab kapron iplar to'qilib tashkil etilgan. Besh dona cho'tka, ariqchasi bor metal moslamaga joylashtirilib boltlar bilan mahkamlanadi va to'liq ildiruvchi cho'tkali moslamani tashkil etadi.

Ildiruvchi cho'tkali moslama paxtani arracha tishlariga mustahkam ilashtirib beradi va ilashgan paxta bo'laklari arrachali baraban harakat yo'nalishida kolosniklarga urilib tozalanadi [2].

Mavjud ildiruvchi moslamaning asosiy kamchiligi, uning bir qismi bo'lgan cho'tka kapron iplarining yetarlicha qattqlikga ega bo'lmaganligi va tez yeyilishidir. Boshlang'ich holatda kapron ip va arracha tishlari orasidagi tirqish 0-2 mm. bo'ladi. Tozalash mashinasi ishlaganda cho'tka kapron iplari paxta xom-ashyosi va iflosliklar bilan ishqalanishi natijasida yeyiladi, uning uzunligi qisqaradi, qattqligi va paxta bo'laklarini ilashtirish qobiliyati kamayadi. Buning natijasida tozalash mashinasining samaradorligi pasayadi va chiqindi tarkibida paxta bo'laklari ko'payadi. Cho'tkaning kapron iplari yeyilishi kritik holatga yaqinlashishi bilan ularni to'liq almashtirish talab etiladi. Bu esa ishlab-chiqarish xarajatlarining oshishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari cho'tka kapron iplari bir-biriga juda yaqin joylashtirilganidan bu ildiruvchi moslama erkin holdagi iflosliklarning ajralishiga to'sqinlik qiladi va ularning yanada paxta xom-ashyosiga birikishiga sababchi bo'ladi.

Cho'tkali ildiruvchi moslamaning yuqorida ta'kidlangan kamchiliklari hisobga olinib, yangi ildiruvchi moslama yaratish bo'yicha izlanishlar olib borildi. Izlanishlar 1-rasmda ko'rsatilgan laboratoriya uskunada bajarildi.

1-Rasm. Paxta tozalash laboratoriya uskunasi

1-ta'minlash valigi, 2-qoziqchali baraban, 3-yo'naltiruvchi lotok, 4-ildiruvchi moslama, 5-arrachali baraban, 6-kolosnikli panjara, 7-cho'tkali ajratuvchi baraban.

Taklif etilayotgan ildiruvchi moslama ko'ndalang kesimi doira shaklidaga uch dona sterjenlardan 4 iborat bo'lib, ildirish va tozalash jarayoni kechishi uchun yo'naltiruvchi lotok 3 va arrali silindr 5 yo'nalishidagi birinchi tozalovchi kolosnikli panjara 6 oralig'iga arrachali silindrga parallel ravishda o'rnatiladi.

Bu moslama va arrachali baraban yuzasi orasidagi masofa paxta geometrik o'lchamlariga mos kelishi hisobiga paxta arrachali baraban yuzasi bilan ta'sirlashib uning yuzasiga ildiriladi.

Laboratoriya uskunasi qo'yidagi tarzda ishlaydi: paxta ta'minlash valiklari 1 yordamida qoziqchali barabanga 2 uzatiladi, titilib yo'naltiruvchi lotok 3 orqali arrachali baraban 5 yuzasiga tushgan paxta xom-ashyosi arrachali baraban yuzasi va ildiruvchi birinchi sterjen oralig'ida ildirilish jarayoniga tushadi, ildirilishga ulgurmagan paxta bo'laklari ikkinchi sterjenda arrachali baraban yuzasi bilan ta'sirlashadi, xuddi shu jarayon uchinchi sterjenda ham davom etadi va kolosnikli panjaraning 6 birinchi tozalash kolosnigiga qadar barcha paxta xom-ashyo bo'laklari baraban yuzasiga ishonchli ildiriladi. Bundan tashqari ildiruvchi sterjenlar bilan ta'sirdagi paxta bo'laklari sterjenlar orasidan o'tish davrida impulsiv xarakterga ega bo'ladi va ulardan mayda iflos aralashmalar ajralib chiqadi. Arrachali baraban yuzasidagi paxta xom-ashyosi kolosnikli panjara 6 bilan ta'siri natijasida tozalanadi, so'ngra u ajratuvchi baraban 7 yordamida ajratib olinadi va qoziqchali barabanga 2 uzatiladi.

Sterjenlar va arrachali yuza orasidagi masofa izlanish [3] ga ko'ra 16 mm. tanlab olinib sterjenlar orasidagi masofani aniqlash uchun amaliy izlanishlar olib borildi. Paxtaning arra tishlariga ilashish jarayonida sterjenlar orasidan tushib ketmaslik sharti bilan ular orasidagi masofa 10-20 mm. o'zgarishida o'rganildi.

Izlanishlar qo‘yidagi uslubda olib borildi: 2-sanoat sortli, 2-sinf Namangan-77 seleksiyasidagi paxta belgilangan sterjenlar orasidagi masofa o‘rnatilib 10 kg miqdorida uch takroriylikda laboratoriya uskunasida tozalandi. Amaliy izlanishlar natijasi jadval 2.6.1.da va bu asosda qurilgan bog‘lik grafik rasm 2.5.2. keltirilgan. Bu natijalardan tozalashning eng samarali ko‘rsatkichlari sterjenlar orasidagi masofa 14-16 mm. bo‘lganda erishiladi.

Jadval 2.5.1

№	Ko‘rsatkichlar	Sterjenlar orasidagi masofa, mm					
		10	12	14	16	18	20
1	Tozalash samaradorligi, %	81,6	82,1	83,2	84,6	85,8	87,6
2	Chiqindilar tarkibidagi paxta miqdori, %	2,7	2,9	2,9	2,9	3,3	4,3
3	Chigitning mexanik shikastlanishi,%	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7
4	Tozalangan paxtadagi erkin tola miqdori, %	0,032	0,032	0,031	0,030	0,029	0,028

Yuqorida ko‘rsatilgan laboratoriya uskunasiga navbatma-navbat mavjud cho‘tkali ildiruvchi moslama va taklif etilayotgan sterjenli ildiruvchi moslamalar qo‘yilib qiyosiy amaliy izlanishlar olib borildi. Bu qiyosiy izlanishlar natijasi jadval 2.5.2. keltirilgan. Natijalar asosida yangi ildiruvchi moslamada tozalash samaradorligi 4,6 % yuqori, tozalangan paxtada erkin tola miqdori 0,016 % ga kam, chiqindi tarkibidagi paxta miqdori mavjud va taklif etilayotgan moslamada bir-xil ekanligini ta’kidlashimiz mumkin. Agar cho‘tkali moslama tozalagichning ishlashi davrida yeyilishini, vaqt o‘tishi bilan chiqindi tarkibida paxta bo‘laklarini oshishini va taklif etilayotgan moslama yeyilish darajasi juda kam ekanligini hisobga olsak bu moslama yuqori iqtisodiy samara beradi. Bu yangi ildiruvchi moslamaga foydali model sifatida patent olindi.

2-Rasm. Laboratoriya uskunasiida ildiruvchi moslama sterjenlari orasidagi masofaning o'zgarishida texnologik ko'rsatkichlar o'zgarishi

Jadval 2

№	Ko'rsatkichlar	Cho'tkali ildiruvchi moslama qo'yilgan uskunada	Sterjenli ildiruvchi moslama qo'yilgan uskunada
1	Tozalash samaradorligi, %	80,2	84,8
2	Chiqindilar tarkibidagi paxta miqdori, %	2,8	2,8
3	Chigitning mexanik shikastlanishi, %	1,9	1,8
4	Tozalangan paxtadagi erkin tola miqdori, %	0,047	0,031

Paxta xomashyosini arrali baraban maksimal ishchi qismida yirik iflosliklardan tozalash bo'yicha samarali ko'rsatkich ikki kolosnik orasidagi masofa 60-80 mm bo'lganda erishiladi. Bu ko'rsatkichda chiqindi tarkibidagi paxta xomashyosi miqdori 18,9-28,7% ni, chigitning mexanik shikastlanishi eng kam 2,2-2,3% tashkil etadi.

2. Paxta xomashyosini yirik ifloslikdan tozalagichning birinchi tozalash bo'linmasida arralar orasi 14 mm., kolosniklar orasi 80 mm bo'lganda tozalash jarayoni ketma-ket bo'lgan texnologiyali tozalagichga qo'yilgan ko'rsatkichlar: chiqindi tarkibidagi paxta xomashyosi bo'laklar miqdori 25%, tozalash samaradorligi 55-60% bo'lishi ta'minlanadi. Bunda chigitning mexanik shikastlanishi va erkin tolalar miqdori belgilangan meyorlardan oshmaydi.

Ikkinchi tozalash bo'linmasida, asosiy ko'rsatkich chiqindi tarkibida paxta xomashyosi bo'laklari miqdori ekanligini hisobga olinganda, arralar orasidagi masofa 12 mm, kolosniklar orasidagi masofa 60 mm bo'lishi samarali ekanligi aniqlandi.

Tozalagichdan keyingi chiqindi tarkibida paxta xomashyosi bo'laklari miqdorining meyoriy ko'rsatkichlari hisobga olinib, regeneratsiya bo'linmasida arralar orasidagi masofa 10 mm, kolosniklar orasidagi masofa 30 mm. bo'lishi ratsional ko'rsatkich sifatida tanlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Paxta xomashyosini qayta ishlashning muvofiqlashtirilgan texnologiyasi, PDI-30-2012, Toshkent, "Mexnat", 2012 y.

2. Jabborov G'.J. va boshqalar. Chigitli paxta xomashyosini qayta ishlash texnologiyasi. // -Toshkent. "O'qituvchi" 1987 y.

3. Rashragovich A.Y., Borodin P.N. Analiz raboti oborudovaniya Bektemirskogo opitnogo xlopkozavoda s selyu yego modernizatsii// (annotirovanniy otchet), tema 9632, RNS "Xlopkoprom", Tashkent-1996 g.